

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856850>

ОЦІНКА МАРКЕРІВ РЕЗОРБЦІЇ ТА КІСТКОУТВОРЕННЯ У КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ НА ТЛІ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТУ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Aubetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

EVALUATION OF MARKERS OF RESORPTION AND BONE FORMATION IN THE BONE TISSUE OF THE UPPER JAW OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF IMPLANT FIXATION AND TREATMENT MEASURES

Анотація

Стоматологічна імплантологія стикається з проблемами біосумісності матеріалів та запальних ускладнень після встановлення імплантатів, які можуть негативно впливати на стан кісткової тканини. Запальні процеси і дисбаланс мікрофлори можуть викликати періімплантити та резорбцію кістки. Лікувально-профілактичні комплекси, що включають антибактеріальні та протизапальні препарати, можуть покращувати регенерацію кісткової тканини та зменшувати ризик запалень. Це дослідження має на меті оцінити ефективність таких комплексів у впливі на маркери резорбції та кісткоутворення після фіксації імплантату.

Метою дослідження було оцінити маркери резорбції та кісткоутворення у кістковій тканині верхньої щелепи щурів після фіксації імплантату та проведення лікувальних заходів.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньої вагою 340-370 г. Тваринам дослідних груп фіксували імплантат, і з наступного дня перорально вводили комплекс препаратів; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду. Щурів розподілили на 3 групи. По закінченні експерименту видаляли альвеолярний відросток верхньої щелепи для біохімічних досліджень: активність маркерів кісткоутворення. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою *t*-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. Було виявлено, що застосування лікувального комплексу препаратів протягом місяця після фіксації імплантату у щурів ефективно запобігає резорбції кісткової тканини і значно стимулює остеогенез, покращуючи процеси мінералізації і функціональну активність остеобластів.

Висновки. Застосування лікувального комплексу препаратів після фіксації імплантату ефективно стимулює активність остеобластів і процеси кісткоутворення, запобігає резорбції кісткової тканини і відновлює її мінералізацію.

Abstract

Dental implantology faces problems with material biocompatibility and inflammatory complications after implant placement, which can negatively affect bone health. Inflammatory processes and microflora imbalance can cause peri-implantitis and bone resorption. Therapeutic and prophylactic complexes, including antibacterial and anti-inflammatory drugs, can improve bone regeneration and reduce the risk of inflammation. This study aims to evaluate the effectiveness of such complexes in influencing markers of resorption and bone formation after implant fixation.

The purpose of the study was to evaluate the markers of resorption and bone formation in the bone tissue of the upper jaw of rats after implant fixation and treatment.

Materials and methods. The study involved 45 male rats of 7 months of age with an average weight of 340-370 g. The animals of the experimental groups had their implants fixed, and the next day they were orally administered a complex of drugs; the control group was administered water in the same volume. The rats were divided into 3 groups. At the end of the experiment, a section of the gingival mucosa and the alveolar bone of the upper jaws was separated for biochemical studies: the activity of bone formation markers. A statistically

significant difference between alternative quantitative features with a distribution corresponding to the normal law was evaluated using Student's *t*-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. It was found that the use of a therapeutic complex of drugs within a month after implant fixation in rats effectively prevents bone resorption and significantly stimulates osteogenesis, improving mineralization processes and functional activity of osteoblasts.

Conclusions. The use of a therapeutic complex of drugs after implant fixation effectively stimulates the activity of osteoblasts and bone formation processes, prevents bone resorption and restores its mineralization.

Ключові слова: імплантати, верхня щелепа, щури, експеримент, біохімічні маркери, кісткова тканина.

Key words: implants, upper jaw, rats, experiment, biochemical markers, bone tissue.

Сучасна стоматологічна імплантологія стикається з численними викликами, пов'язаними з біосумісністю матеріалів та запальними ускладненнями після встановлення імплантатів. Однією з ключових умов успішної остеоінтеграції є підтримання адекватного стану кісткової тканини навколо імплантату. Запальні процеси та порушення мікробіологічного балансу в ротовій порожнині можуть суттєво погіршити цей стан [1, 2]. Встановлення імплантатів часто призводить до активації умовно-патогенної мікрофлори та дисбалансу місцевого імунітету, що може викликати періімплантити і резорбцію кісткової тканини [3].

Ефективність лікувально-профілактичних комплексів, що включають антибактеріальні та протизапальні препарати, у зменшенні ризику розвитку періімплантних запалень і втрати кісткової маси була підтверджена рядом досліджень [4]. Такі комплекси здатні не лише пригнічувати патогенну мікрофлору, але й стимулювати регенерацію кісткової тканини, що є критично важливим для відновлення її функціональної здатності після імплантації [5].

Отже, вивчення впливу лікувальних комплексів на маркери резорбції та кісткоутворення в кістковій тканині верхньої щелепи щурів є актуальним для покращення результатів стоматологічної імплантології.

Метою було експериментально дослідити вплив фіксації імплантату та лікувальних заходів на маркери резорбції і кісткоутворення у кістковій тканині верхньої щелепи щурів.

Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тварин утримували у звичайних умовах віварію при природному освітленні та з вільним доступом до води та їжі. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [6, 7].

Тваринам дослідних груп під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) фіксували імплантат. На верхній щелепі в точці на відстані 1,5 мм від молярів із заходом на акулову кістку на 1-1,5 мм, за допомогою фігурного бору діаметром 1 мм робили канал глибиною 2 мм під кутом 1200 до площі молярів і вкручували імплантат довжиною 4 мм та діаметром 1,2 мм (використовується в ортодонтії як анкер).

Після фіксації імплантату наступного дня дослідним тваринам щодня перорально вводили комплекс препаратів у вигляді суспензій, що мав протизапальні, антиоксидантні та антидисбіотичні властивості; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду.

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=15$;
- 2 – контроль з фіксацією імплантату + вода, $n=15$;
- 3 – фіксація імплантату + комплекс препаратів, $n=15$.

Тривалість експерименту склала 30 днів. Щурів через 30 днів виводили з експерименту етаназією під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом кровопускання з серця. Після розтину тварин видаляли альвеолярний відросток верхньої щелепи для біохімічних досліджень. В гомогенатах альвеолярної кістки верхніх щелеп (75 мг/мл 0,1 М цитратного буфера, рН 6,1) визначали активність маркера кісткоутворення – активність лужної фосфатази (ЛФ) та активність кислої фосфатази (КФ). Мінералізуючий індекс розраховували за співвідношенням ЛФ та КФ [8].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою *t*-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження активностей лужної естази та кислої фосфатази в кістковій тканині щурів, а також їх співвідношення – індексу мінералізації. Результати цих досліджень представлені в таблиці.

Маркери резорбції та кісткоутворення у кістковій тканині верхньої щелепи щурів після фіксації імплантату та лікувальних заходах

Показники Групи	Активність лужної фосфатази, мккат/кг	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Індекс мінералізації (ЛФ/КФ)
1. Інтактна група, n=15	24,72±1,23	3,0±0,24	8,24±0,65
2. Фіксація імплантату, n=15	33,14±1,47 p<0,001	8,21±0,37 p<0,001	4,03±0,27 p<0,001
3. Фіксація імплантату + комплекс препаратів, n=15	50,23±2,36 p<0,001 p ₁ <0,001	5,78±0,42 p<0,001 p ₁ <0,001	8,69±0,53 p>0,6 p ₁ <0,001

Примітка: p – достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;
p₁ – достовірність відмінностей до показника в групі 2 «фіксація імплантату».

У проведеному нами експерименті досліджувалися маркери резорбції та кісткоутворення у кістковій тканині верхньої щелепи щурів після фіксації імплантату та проведення лікувальної терапії. Так, із представлених даних в таблиці 1 встановлено, що активність лужної фосфатази (маркера остеобластів) у кістковій тканині щелеп щурів після імплантації збільшується в 1,34 рази порівняно з інтактною групою (p<0,001).

Призначення лікувального комплексу препаратів протягом 30 діб після імплантації стимулювало активність ЛФ, отже, і фізіологічну активність остеобластів кісткової тканини щелеп щурів. Так, активність цього показника збільшилася у 1,5 рази (p₁<0,001), після застосування лікувального комплексу порівняно з активністю ЛФ у щурів 2-ї групи, якій не проводили лікування (табл.). Проведені дослідження показали здатність лікувального комплексу ефективно стимулювати функціональну активність остеобластів і процеси мінералізації в кістковій тканині щелеп після імплантації.

Аналіз кісткової тканини верхньої щелепи щурів представлений в таблиці 5 показав, що фіксація імплантату призводить також до збільшення активності КФ в 2,73 рази (p₁<0,001), що свідчить про активацію процесів резорбції в кістковій тканині. Застосування протягом місяця лікувального комплексу щурам 3-ої групи сприяло зниженню цього маркерного показника резорбції у 2,74 рази (p<0,001), по відношенню до 2-ої групи (фіксація імплантату контроль) (табл.). Запропонований лікувальний комплекс гальмує спалах активності КФ отже, і процеси резорбції кісткової тканини після фіксації імплантату.

Фіксація імплантату призводить до зниження індекса мінералізації у 2 рази (p<0,001). Отримані дані свідчать, про порушення процесу ремоделювання кісткової тканини, а саме збільшення її резорбції під впливом розвитку запальних процесів в порожнині рота щурів. Застосування лікувального комплексу достовірно збільшує цей показник у 2,15 рази (p>0,6; p₁<0,001; табл.). Індекс мінералізації в кістковій тканині верхньої щелепи тварин 3-ої групи був вищий за рівень цього показника в інтактній групі. Тому можна зробити висновок, що застосування розробленого лікувального комплексу стимулює активність остеобластів, а значить і процеси кісткоутворення.

Аналізуючи отримані дані, необхідно відзначити, що в результаті застосування лікувального комплексу препаратів протягом 1 місяця вдалося повністю запобігти резорбції кісткової тканини, індукованої фіксацією імплантату і найбільшою мірою стимулювати остеогенез.

Висновки:

1. Фіксація імплантату призводить до підвищення активності лужної фосфатази, що вказує на активацію остеобластів, та до збільшення активності кислої фосфатази, що свідчить про активацію резорбції кісткової тканини.
2. Лікувальний комплекс препаратів стимулює активність остеобластів, підвищуючи активність лужної фосфатази, і знижує резорбцію кісткової тканини, зменшуючи активність кислої фосфатази.
3. Лікувальний комплекс відновлює індекс мінералізації, який знижується після імплантації, що свідчить про відновлення процесів кісткоутворення.
4. Застосування лікувального комплексу протягом місяця ефективно запобігає резорбції кісткової тканини, індукованої імплантацією, і значно стимулює остеогенез.

Література:

1. Shahi S., Özcan M., Maleki Dizaj S., Sharifi S., Al-Haj Husain N., Eftekhari A., Ahmadian E. A review on potential toxicity of dental material and screening their biocompatibility. *Toxicol Mech Methods*. 2019 Jun; №29(5). P. 368-377. doi: 10.1080/15376516.2019.1566424.
2. Chrcanovic B.R., Albrektsson T., Wennerberg A. Bone Quality and Quantity and Dental Implant Failure: A Systematic Review and Meta-analysis. *Int J Prosthodont*. 2017 May/June; №30(3). P. 219–237. doi: 10.11607/ijp.5142.
3. Diaz P., Gonzalo E., Villagra L.J.G., Miegimolle B., Suarez M.J. What is the prevalence of peri-implantitis? A systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2022 Oct 19; №22(1). P. 449. doi: 10.1186/s12903-022-02493-8.
4. Bernabeu-Mira J.C., Peñarrocha-Diago M., Peñarrocha-Oltra D. Prescription of Antibiotic Prophylaxis for Dental Implant Surgery in Healthy Patients: A Systematic Review of Survey-Based Studies. *Front Pharmacol*. 2021 Feb 10; №11. P. 588333. doi: 10.3389/fphar.2020.588333.

5. Larsson L., Decker A.M., Nibali L., Pilipchuk S.P., Berglundh T., Giannobile W.V. Regenerative Medicine for Periodontal and Peri-implant Diseases. *J Dent Res.* 2016 Mar; №95(3). P. 255-66. doi: 10.1177/0022034515618887.

6. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. №123. P. 51.

7. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів,

експериментів на тваринах» // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

8. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.

9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.